

DIZELLI DVIGATELLI ICHKI TUZILMASI VA SXEMASI

Choriyev Ziyovuddin Musurmon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi Toshkent davlat transport universiteti

Avtomobil transporti muxandisligi fakulteti Transport energetik qurilmalari
kafedrası MIYD-4 guruh magistranti

***Annotatsiya:** Maqolada dizel dvigatelli sxematik tuzilishi va ichki tuzilmalari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, turbo komprestorni vazifasi Dizel dvigatelida tushintirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** turbonadduv, turbo komprestori, gibrid super nadduv, dizel dvigateli*

Hozirgi vaqtda gaz turbinali super zaryadli dizel elektr stantsiyalari harbiy avtomobil va zirhli mashinalarda keng qo'llaniladi. Bu energiya, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlar bo'yicha elektr stantsiyalariga talablarning ortishi bilan bog'liq, shu sababli bosim tizimlari, ya'ni turbo kompressorning samarali ishlashini oshirish, kompressorning bosim ko'rsatkichlarini oshirish va turbinaning quvvat

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ko'rsatkichlarini oshirish [1]. Turbo komprestorning ishlab chiqilgan modelida erkin g'ildirak shaklida ishlab chiqarilgan milni ochish mexanizmi mavjud, dvigatelning egzoz manifoldiga chiqindi gaz klapan o'rnatilgan bo'lib, u birinchi davrlarda chiqindi gaz oqimini chiqindi gaz kanaliga yo'naltiradi. o'tish jarayoni. Elektr dvigatel kompressor pervaniga vites qutisi va mexanik uzatma orqali ulanadi. Bosim tizimining ishlashini umumiy nazorat qilish elektr energiyasini saqlash moslamasi va joylashuv sensori bilan bog'langan elektron boshqaruv bloki tomonidan amalga oshiriladi. Tsikl yoqilg'i ta'minoti ko'paygandan so'ng, dvigatel vaqtinchalik rejimda ishlaydi, elektron boshqaruv bloki 9 elektr energiyasini saqlash moslamasini 11 elektr energiyasini elektr motoriga 12 o'tkazish rejimiga o'tkazadi, bu esa kompressorni 7 aylantiradi. vites qutisi 13 va mexanik uzatish 15.

Rasm-1. Turbokompressorli milni ochish moslamasi bo'lgan dizel dvigateling boshqariladigan kuchaytirgich tizimining sxemasi: 1 - dizel dvigatel; 2- assimilyatsiya manifoldu; 3 -egzoz manifoldu; 4 - chiqindi gaz damperi; 5-chiqindi gazni chiqarish kanali; 6 - turbina; 7 - kompressor; 8 - ochish mexanizmi; 9- elektron boshqaruv bloki; 10 - generator; 11 -energiya saqlash; 12 - elektr motor; 13 - vites qutisi; 14 - haddan tashqari ko'tarilgan debriyaj; 15 - mexanik uzatish; 16 -krank mili aylanish sensori; 17 - joylashuv sensori gaz pedali

Turbo komprestoring 8 valini ochish mexanizmi bo'sh g'ildirak shaklida qilingan, turbinaning g'ildiragi 6 ga momentning uzatilishini to'xtatadi va shu bilan turbo

komprestorining inertsiyasini pasaytiradi. Shu bilan birga, chiqindi gaz qopqog'i 4 ochiladi va chiqindi gazlarni kanal orqali yo'naltiradi. Egzoz tizimining gidravlik qarshiligini kamaytirishga yordam beradigan turbinadan 5 o'tgan chiqindi gazlarni olib tashlash. Ushbu texnik yechim dizel dvigatelining gaz trubinasi ta'sirini oshiradi.

Shunday qilib, tadqiqot natijasida biz turbocharger inertsiyasining pasayishiga yordam beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin, uning dinamik xususiyatlarini yaxshilash. Taklif etilayotgan texnik yechim uning dizaynida elektr motor, mexanizm turbo zaryadlovchi va chiqish kanalining ochilishi chiqindi gazlar, jarayonni yaxshilash imkonini beradi. Dizel dvigatelining havo ta'minoti ishlash rejimlari, shu bilan hissa qo'shadi dizel dvigatelining gaz kelebegi javobini oshirish gaz turbinasi super zaryadlash bilan va natijada, asosiy harakatchanlik ko'rsatkichlarini yaxshilash harbiy kuzatuvli avtomobil.

References:

1. *Лазарев А. В.* Улучшение характеристик автомобильного двигателя при помощи агрегата наддува с обратимой электрической машины : дис. ... канд. техн. наук. М. : МПУ, 2018. 117 с.
2. *Тимошенко Д. В.* Исследование и улучшение динамических качеств переходных режимов работы комбинированных двигателей

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

внутреннего сгорания : дис. ... канд. техн. наук. Хабаровск : ХГТУ,
2003. 196 с.